

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 3

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 3

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурбекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии детского возраста Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Иноятова Ситора Ойбековна - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Абдукодиров Элдор Исроилович - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Ахророва Шахло Ботировна - доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института (DSc)

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieвна - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Inoyatova Sitora Oybekovna – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Abdukodirov Eldor Isroilovich – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Akhrorova Shakhlo Botirovna - Associate Professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Doctor of Science (DSc).

1. Халимов Равшан Джурабайевич, Джураев Ахрарбек Махматович, Ахророва Шахло Ботировна КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиёржон Мухаммадхонович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмидинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ В ХИРУРГИИ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	11
3. Истамова Ситора Ньматовна, Шомуродова Дилноза Салимовна АУТИСТИК СПЕКТР БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НУТҚ БУЗИЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	17
4. Sirojiddinova Nilufar Sharofiddinova, Xaydarov Nodirjon Kadirovich LAKTATSIYA DAVRIDA AYOLLARDA KUZATILADIGAN KLINIK-NEVROLOGIK O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI VA ULARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAVSIFI.....	21
5. Faxmitdin Xayritdinovich Mutarov, Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva TIZIMLI QIZIL BO'RICHADA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR: ZARARLANISH SPEKTRI, PATOGENEZI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH YONDASHUVI. (Adabiyotlar sharxi).....	25
6. Ниязов Шухрат Тоштимирович, Рашидова Севарахон Истамовна СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	28
7. Джурабекова Азиза Тохировна, Мурадова Мамлакат Мирзаевна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ТЯЖЕСТИ.....	32
8. Байшарипова Мухайё Увайдиллаевна, Омонова Умида Тулкиновна, Мирзаева Муниса Шухрат кизи ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ.....	36
9. Игамова Саодат Суръатовна, Джурабекова Азиза Тохировна ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	41
10. Камалова Нигора Лазиз кизи ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ.....	44
11. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дилноза Салимовна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Рашидов Мухсин Нарзи угли НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМАРКЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.....	54
13. Орипов Шохрухбек Кахрамон угли, Маджидова Ёкутхон Набиевна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.....	58
14. Амиржанова Дилдора Зарифбаевна РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕССОННИЦЫ.....	61
15. Киличев Фаррух Ахмадович, Ярмухамедова Наргиза Анваровна, Алиев Мансур Абдухаликович ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ: ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ.....	67
16. Кузиев Ортикшер Илмидинович, Разоков Вохиджон Вахобович, Хакимжонов Шохжахон Шухратжон угли, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Рахмонов Кодиржон Комилжонович РОЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 3D-ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВИНТОВ ПРИ ФИКСАЦИИ АТЛАНТОАКСИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА.....	72
17. Усманова Гулчехра Эркиновна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	78

18. Шамансурова Шаанвар Шамурадович, Охунбаев Жахонгир Музаффарович, Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ АЙКАРДИ У РЕБЕНКА МУЖСКОГО ПОЛА.....	82
19. Ибодуллаева Мумтозахон Дилмурод кизи, Даминова Хилола Маратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	86
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА.....	91
21. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Кораева Лобар Кувондиковна АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОСТИМУЛЯТОРА BDNF В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	95
22. Омонова Умида Тулкиновна, Зияходжаева Зилолахон Бахрамовна, Тилалова Улгузией Йулдашевна НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	99
23. Уринова Гулноза Гуломиддиновна СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	103
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Пазылова Аида Султановна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ.....	106
25. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Каримов Бахромжон Бахтиер углы ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ.....	111
26. Маматханова Чарос Баходировна СТРАТИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ МИЕЛОПАТИЙ НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.....	118
27. Маматханова Чарос Баходировна АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.....	122
28. Саттаров Алишер Рахимович, Шадманов Бахтиер Рустамович, Рустамова Фотима Бахтиеровна НОВЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ.....	126
29. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Тиллаева Фотима Нуриддиновна КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: ШКАЛЫ ВЕЙНА, ИНДЕКС КЕРДО, ДЕРМОГРАФИЗМ И ПРОБА АШНЕРА–ДАНИНИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	130
30. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Магзумова Раънохон Арсланбековна СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	136
31. Саидова Саида Садуллоевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Абдуллаева Васида Каримбековна, Шадманова Лола Абдужалиловна ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ИЗОЛЯЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ПЕНИТЕНЦИАР СТРЕСС БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ.....	144
32. Yusupxodjayeva Surayyo To'liqinovna "REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA STRESS VA XAVOTIR DARAJASINING KASALLIK FAOLLIGIGA TA'SIRI HAMDA KOMPLEKS PSIXOTERAPEVTIK YONDASHUV NATIJALARI".....	151
33. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Давронова Хилола Завкиддин кизи ПАРКИНСОН СИНДРОМИДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНING СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИНING ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ.....	158
34. Усманов Саидолим Ахралович КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.....	162

УДК: 616.831-005.4:616.379-036.82

Хайдарова Дилдора Кадировна
 Давронова Хилола Завкиддин кизи
<https://orcid.org/0009-0007-5874-6197>
 Бухоро давлат тиббиёт институти

ПАРКИНСОН СИНДРОМИДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20069302>

АННОТАЦИЯ

Dunyo bo'yicha hozirgi zamon nevrologiyasining eng dolzarb muammolaridan biri — neyrodegenerativ kasalliklar, xususan Parkinsonizm sindromi fonida yuzaga keladigan multisistemali buzilishlarni erta aniqlash hamda ularning klinik prognozini aniqlashdan iboratdir. Parkinsonizm an'anaviy ravishda asosan motor buzilishlar (bradikineziya, rigidlik, tremor) va kognitiv defitsit bilan tavsiflanadi. Biroq so'nggi yillarda olib borilgan fundamental va klinik tadqiqotlar ushbu kasallik faqat markaziy asab tizimi bilan chegaralanib qolmasligini, balki organizmning turli fiziologik tizimlariga ta'sir qilib, umumiy gomeostatik zaxiralarning asta-sekin yemirilishiga olib kelishini ko'rsatmoqda.

Калит сўзлар: брахиоцефал артериялар стенози, когнитив дисфункция, интенсион тремор

Khaydarova Dildora Kadirovna
 Davronova Khilola Zavkiddin kizi
<https://orcid.org/0009-0007-5874-6197>
 Bukhara State medical university

PATHOGENETIC FACTORS OF CHRONIC BLOOD CIRCULATION DISORDER IN PARKINSON'S SYNDROME

ANNOTATION

One of the most pressing problems of modern neurology worldwide is the early detection and clinical prognosis of multisystem disorders that occur against the background of neurodegenerative diseases, in particular Parkinson's syndrome. Parkinsonism is traditionally characterized mainly by motor disorders (bradykinesia, rigidity, tremor) and cognitive deficits. However, fundamental and clinical research conducted in recent years shows that this disease is not limited to the central nervous system, but affects various physiological systems of the body, leading to the gradual depletion of its general homeostatic reserves.

Key words: stenosis of brachiocephalic arteries, cognitive dysfunction, tension tremor,

Хайдарова Дилдора Кадировна
 Давронова Хилола Завкиддин кизи
<https://orcid.org/0009-0007-5874-6197>
 Бухарский государственный медицинский институт

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СИНДРОМЕ ПАРКИНСОНА

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии во всем мире является ранняя диагностика и клинический прогноз мультисистемных расстройств, возникающих на фоне нейродегенеративных заболеваний, в частности, синдрома Паркинсона. Традиционно паркинсонизм характеризуется главным образом двигательными расстройствами (брадикинезия, ригидность, тремор) и когнитивными нарушениями. Однако фундаментальные и клинические исследования последних лет показывают, что это заболевание не ограничивается центральной нервной системой, а поражает различные физиологические системы организма, приводя к постепенному истощению его общих гомеостатических резервов.

Ключевые слова: стеноз плечеголовных артерий, когнитивная дисфункция, тремор напряжения

Долзарблиги. Жаҳонда ушбу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотлар D витаминининг нейропротектив таъсири, миёдаги кальций-гомеостаз ва иммунологик механизмларга таъсири ҳамда нейротрофик омилларнинг синапсни қўллаб-қувватлашдаги аҳамиятини очиб бермоқда. Шу билан бирга, гендер фарқлари ҳамда метаболик хусусиятларнинг когнитив бузилишларга таъсири долзарб муаммо сифатида кўтарилмоқда. Илмий

натижалар шундан далolat берадики, витамин D ва нейротрофик омиллар билан боглиқ патогенетик занжирни чуқур ўрганиш когнитив бузилишларни эрта ташхислаш ва индивидуаллаштирилган даво стратегияларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Мақсад: Паркинсон синдромида когнитив дисфункция ривожланишининг патогенетик омили сифатида қон-томир стенози даражаси ва аҳамиятини ўрганиш.

Материал ва методлар: Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2024-2025 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанган диспансер назоратида турган 114 нафар беморлар тадқиқотга жалб қилинди. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар 2 гуруҳга яъни асосий ва қиёсийга бўлиб ўрганилди. Булардан асосий гуруҳда 82 нафари паркинсон синдроми ва 32 нафари цереброваскулар паталогияси аниқланган беморлар бўлиб, ушбу

ташхис невролог мутахассис томонидан стандартлар асосида қўйилган.

Асосий гуруҳдаги беморлар орасида эркаклар 53,4% (n=52), аёллар 46,5% (n=30) ни ташкил этди. Беморларнинг ўртача ёши 64±1,5 га тенг

Қиёсий гуруҳ сифатида 32 нафар цереброваскулар паталогия аниқланган когнитив белгилар мавжуд, углеводлар алмашинуви паологияси аниқланмаган беморлар олинди. Бу гуруҳда эркаклар 45,3% (n=36), аёллар эса 48,4% (n=25), ни ўртача ёш 49,3±1,7 ни ташкил этди.

Назорат гуруҳини 20 нафар (50% эркак ва 50% аёл) соғлом кўнгиллилар ташкил этди.

Текширилаётган гуруҳларда миянинг асосий томирлари кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи 1-жадвал

Артерия	Параметрлар	Асосий гуруҳ гуруҳ (n=114)		Қиёсий гуруҳ (n=82)		P
		Ўнг	чап	ўнг	чап	
Умумий уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметри, мм	7.57	0,07	6.87	0,07	<0,001
	Интима-медиаконкомплексининг қалинлиги	0,95	0,02	0,40	0,01	<0,001
	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	45,08	1,88	0,00	0,03	<0,001
	Қон оқими тезлиги	77,46	0,69	84,50	0,54	<0,001
Умумий уйқу артерияси (чапта)	Диаметри, мм	7.49	0,06	6.51	0,06	<0,001
	Интима-медиаконкомплексининг қалинлиги	0,98	0,02	0,39	0,01	<0,001
	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	32,00	1,06	0,00	0,07	<0,001
	Қон оқими тезлиги	77,97	0,69	86,09	0,48	<0,001
Ички уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	54,89	0,62	0,00	1,16	<0,001
	Қон оқими тезлиги	64,43	0,90	85,82	0,37	<0,001
Ички уйқу артерияси (чапта)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	33,81	1,14	0,00	1,13	<0,001
	Қон оқими тезлиги	97,62	0,93	93,68	0,52	<0,001
Ташқи уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Қон оқими тезлиги	83,70	0,54	91,09	0,51	<0,001
Ташқи уйқу артерияси (чапта)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Қон оқими тезлиги	77,20	0,42	97,41	0,27	<0,001
Вертебрал артериялар (ўнгда)	Диаметри, мм	3.23	0,03	2.90	0,03	<0,001
	Орқа мия каналига кириш	6.54	0,05	6.00	0,00	<0,001
	Қон оқими тезлиги	41,61	1,10	69,73	0,92	<0,001
Вертебрал артериялар (чапта)	Диаметри, мм	4.23	0,04	3.14	0,03	<0,001
	Орқамия каналига кириш	6.57	0,05	5.00	0,00	<0,001
	Қон оқими тезлиги	53,88	1,91	93,91	0,43	<0,001

Изоҳ: P – солиштирилган гуруҳлар кўрсаткичларидаги фарқларнинг ишончлилиги

Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, I гуруҳда интима-медиаконкомплексининг диаметри, қалинлиги, диаметри бўйича стеноз фоизи (NASCET), II гуруҳ кўрсаткичлари билан (P<0,001) таққослаганда миянинг асосий томирларида қон оқими тезлиги сезиларли даражада пасайган.

Паркинсон синдроми билан оғриган беморларда уйқу артерияларида стенози 78,6 % (n=92)ни, таққослаш гуруҳида 63,3% (n=38)ни ташкил этди.

Бу белгилар таққослаш гуруҳида 23,6%, 41,4%,49,2% ва 58,5% ҳолатларда аниқланди(p<0,001).

Кўришиб турибтики Паркинсон синдроми билан касалланган беморларда атеросклероз ва ИУА стенозида бош айланиши ва бош оғриғи, кулоқда шовкин каби клиник белгилар таққослаш гуруҳида нисбатан яққолроқ намоён бўлган.

Асосий гуруҳдаги беморларда стеноз даражалари ўрганилганда кўпроқ ўрта даражадаги стеноз кузатилди (1- расм).

1- расм. Асосий ва қиёсий гуруҳдаги беморларда уйқу артериялари стеноз даражаси учраш частотаси (%)

Юқоридаги диаграммадан хулоса қилиб, асосий гуруҳ беморларида 21,4% да БЦАларда атеросклероз аниқланди, 11,7% ида кичик стеноз, 49,4% ида ўрта стеноз ва 3,3 фоизда яққол стеноз борлиги аниқланди. Қиёсий гуруҳ беморларида эса 25,2% ида стеноз йўқ лекин, атеросклероз аниқланди. 22,1% ида кичик стеноз, 49,4% ида ўрта стеноз ва 1,3 % беморларда яққол стеноз

аниқланди. Асосий гуруҳ беморларида ўрта стеноз устунлик қилди.

Асосий ва қиёсий гуруҳлардаги БЦАда стеноз аниқланган беморларда неврологик статус баҳолашиб, стеноз симптомсиз ва симптомли кечувчи гуруҳларга бўлиниб, уларда КБ намоён бўлиш даражалари солиштирма ўрганилди (2-расм).

2-Расм. Асосий ва Қиёсий гуруҳдаги ИУА стенози бўлган беморларда стеноз клиник белгиларини намоён бўлиши.

Тадқиқотга жалб қилинганларнинг умумий маълумоти 2 жадвалда келтирилган.

Ишнинг барча босқичларини бажариш чоғида тадқиқот ўтказишга халақит берувчи давлатлар ва тадқиқотларнинг

ишончилиги ва софлиги таъсир этувчи омиллар қайд этилмаган. Юқорида айтиб ўтилганидек, барча тадқиқотлар ушбу диссертация ишини бажариш учун олдиндан тасдиқланган иш режасига мувофиқ ўтказилди.

Асосий гуруҳдаги стенознинг ахамиятсиз стеноз билан кечувчи шаклида беморларнинг неврологик ҳолати ўрганилганда куйидаги шикоятлар мавжудлиги аниқланди: кулоқларда шовқин 30,7%, бош айланиши 43,8%, хотира пасайиши 54,9%, кайфиятнинг ўзгариб туриши 56,6% ҳолатларда аниқланди.

Хулосалар.

1. Таҳлил натижалари паркинсон синдроми мавжуд беморларда артериал гипертензия, гиперхолестериемия, семизлик ва ортиқча тана вазини, узоқ давом этган гипергликемия ва гликемия вариабеллиги мавжуд беморларда КБ якколрок намоён бўлиб, таққослаш гуруҳига нисбатан 1,71 марта кўпроқ.
2. Паркинсон синдроми билан оғриган беморларда касаллик кечиш давридан қатъий назар, БЦАларда стеноз ва

атеросклеротик ўзгаришлар мавжудлиги аниқланди, ҳамда когнитив бузилишлар намоён бўлиши, стеноз даражаси, ЗПЛП микдори ошиши, қондаги гликогемоглобин микдори ошиши орасида кучли ва ўрта даражадаги корреляцион боғлиқликлар борлиги аниқланган. ($r = -0,55-0,75$; $r = 0,56-0,64$)

3. Асосий ва таққослаш гуруҳлари орасидаги фарқ эса 1,2 (мос ҳолда 3,17 ва 2,75; $p < 0,001$) ни ташкил этди. Яъни паркинсон синдроми фонида ривожланган КБ бўлган беморларда атероген хусусиятга эга бўлган липопротеидларнинг патологик силжиши, паркинсон синдромисиз ЦВК бўлган беморларга нисбатан юқори кўрсаткичларни намоён этди. Ушбу беморларда углевод алмашинуви кўрсаткичлари ҳам солиштирма таҳлил қилинди. Бунда табиийки паркинсон синдроми аниқланган беморларда қондаги холестерин ва зичлиги паст бўлган липопротеидлар кўрсаткичлари юқорилиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Abbatecola A.M., Rizzo M.R., Barbieri M. et al. Postprandial plasma glucose excursions and cognitive functioning in aged type 2 diabetics // *Neurology*, 2006. – V. 67. – P. 235–240.
2. Alafuzoff I., Aho L., Helisalmi S. et al. β -Amyloid deposition in brains of subjects with diabetes // *Neuropathol. Appl. Neurobiol.*, 2009. – V. 35. – P. 60–68.
3. Arvanitakis Z. et al. Diabetes is related to cerebral infarction but not to AD pathology in older persons // *Neurology*, 2006. – V. 67. – P. 1960–1965.
4. Beeri M. et al. Insulin in combination with other diabetes medication is associated with less Alzheimer neuropathology // *Neurology*, 2008. – V. 71. – P. 750–757.
5. Biessels G.J., Staekenborg S., Brunner E., et al. Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review // *Lancet Neurol.*, 2006. – V. 5. – P. 64–74.
6. Craft S. The Role of Metabolic Disorders in Alzheimer Disease and Vascular Dementia // *Arch. Neurol.*, 2009. – V. 66. – P. 300–305. 13. DCC/EDIC Study Research Group. Long-Term effect of diabetes and its treatment on cognitive function // *New Engl. J. Med.*, 2007. – V. 356. – P. 1842–1852.
7. Irie F., Fitzpatrick A.L., Lopez O.L. Enhanced Risk for Alzheimer Disease in Persons With Type 2 Diabetes and APOE-4 // *Arch. Neurol.*, 2008. – V. 65. – P. 89–93.
8. Kalara R.N. Diabetes, microvascular pathology and Alzheimer disease // *Nature Rev. Neurology*, 2009. – V. 5. – P. 305–306.
9. Рахматова, Д. И., & Пулатов, С. С. (2016). Особенности течения инволюционной эпилепсии. Биология и интегративная медицина, (1), 70-82.
10. Ismatilloeyeva, R. D. (2022). The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *European journal of modern medicine and practice*, 2(1), 17-21.
11. Рахматова, Д. И. (2019). Нетрадиционные методы терапии невротии лицевого нерва на разных этапах развития заболевания. *Проблемы биологии и медицины*, 2(107), 180-183.
12. Рахматова, Д. И. (2022). Новые Возможности Оценки Лечения У Больных С Невропатией Лицевого Нерва Коморбидных С Сахарным Диабетом. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(7), 38-43.
13. Рахматова, Д. И. (2021). ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА. *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2(3).
14. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клиничко-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 249-253.
15. Саломова, Н. К. (2023). ҚАЙТА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ КЛИНИК ПОТОГЕНИТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1255-1264.
16. Рахматова, Д. И., & Саломова, Н. К. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине", (1), 225-229.
17. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
18. Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(2), 41-46.
19. Salomova Nilufar Kakhorovna//FEATURES OF NEUROREHABILITATION ITSELF DEPENDING ON THE PATHOGENETIC COURSE OF REPEATED STROKES, LOCALIZATION OF THE STROKE FOCUS AND THE STRUCTURE OF NEUROLOGICAL DEFICIT//*European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)* 11. 8-12. 2022/11
20. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
21. Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
22. Гаффарова В.Ф. Алгоритм ведения детей с фебрильными судорогами с учетом ранней профилактики психо-речевых нарушений. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
23. Гаффарова В.Ф. Болаларда тутканокдан кейин психо-лингвистик нутқ бузилишларини аниқлаш. ЭХМ учун дастур. DGU 20212367.
24. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// (**Scopus**) 2022 C. 951-955
25. Sadullayev D.I., Gaffarova V.F. Cognitive disorders in patients with acute cerebrovascular accident and arterial hypertension.// *Amaliy va tibbiyot fanlar jurnali* 2022.-P. 293-295.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000